

Instituição/Grupo

GameIN (2022.07939.PTDC)

<https://doi.org/10.54499/2022.07939.PTDC>

Checklist sobre grupos participantes – Caracterização Demográfica

A seguinte tabela destina-se a **caraterização** dos grupos **de pessoas participantes** no projeto GameIN. Cada grupo – e não, necessariamente, cada instituição parceira – deverá preencher uma tabela de 10 entradas (uma por pessoa).

Para cada item solicitado e pessoa deve ser dada uma cotação **entre 1 (que indica ausência total de autonomia neste aspeto/completa dependência de suporte exaustivo e contínuo) e 5 (que indica total autonomia/ausência de necessidades de suporte neste aspeto)**. A exceção é feita para os campos **género** (onde pode ser respondido masculino, feminino, não-binário, ou outro) e **data de nascimento**.

A **equipa de investigação deverá ser consultada** para aferir que “ID” corresponde a cada pessoa participante no projeto.

No página **final deste documento, encontra-se um breve guia de apoio**, explicativo de cada item de autonomia.

	D. Nascimento	Género	Aut. Auto-Cuidado	Aut. Motora	Aut. na Comunidade	Leitura	Escrita	Cálculo	Gestão Dinheiro	Literacia Digital
ID 1										
ID 2										
ID 3										
ID 4										

	D. Nascimento	Género	Aut. Auto-Cuidado	Aut. Motora	Aut. na Comunidade	Leitura	Escrita	Cálculo	Gestão Dinheiro	Literacia Digital
ID 5										
ID 6										
ID 7										
ID 8										
ID 9										
ID 10										

Itens de autonomia da checklist

- **Aut. Auto-Cuidado | Autonomia no auto-cuidado:** refere-se à capacidade de realização das suas próprias atividades diárias relacionadas com higiene, vestir, uso da casa de banho e alimentação.
 - **Aut. Motora | Autonomia motora:** refere-se à capacidade de se deslocar no espaço, ou realizar tarefas que impliquem motricidade.
 - **Aut. Comunidade | Autonomia na comunidade:** refere-se à capacidade de circular na comunidade, respeitando normas, usando transportes públicos e mantendo a orientação.
 - **Leitura:** refere-se à capacidade de leitura de conteúdo textual.
 - **Escrita:** refere-se à capacidade de escrita de conteúdo verbal, excluindo a cópia.
 - **Gestão Dinheiro | Gestão do Dinheiro:** refere-se à capacidade de gerir o dinheiro de que necessita no quotidiano, compreendendo conceitos como preço, ou troco.
 - **Literacia Digital:** refere-se às competências de utilização de tecnologias digitais, de forma mais ou menos autónoma e segura.
- ➔ **Relembramos que, todas estas áreas, devem ter uma cotação entre 1 (que indica ausência total de autonomia neste aspeto/completa dependência de suporte exaustivo e contínuo) e 5 (que indica total autonomia/ausência de necessidades de suporte neste aspeto).**